

УДК 551.481.1

**ZARAFSHON DARYOSI O'RTA OQIMI SHAROITIDA BIOINDIKATOR
ORGANIZMLARNING SISTEMATIK TARKIBI VA BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

ILYOS TURSUNOV ILXOM O'G'LI

Sharof Rashidov nomidagi Samarkand davlat Universiteti

Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrası magistri

E-mail: tursunovilyos19@gmail.com

тел: +998 91 317 68 78

Annotatsiya

Bioindikator organizmlar daryo suvini turli ifloslovchi moddalardan tozalashda katta ahamiyatga ega. Bunday organizmlardan eng muhimlari ikki pallali mollyuskalar bo'lib, ular Zarafshon daryosi o'рта oqimi sharoitida ko'p uchraydi. Shu bilan birgalikda ularning biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar kam. Shu sababli biz o'z tadqiqotlarimizni Zarafshon daryosi o'рта oqimi sharoitida molliyuskalarning sistematik tarkibi,

bioekologik xususiyatlari, biotoplararo tarqalishi va boshqa muhim tamonlarini o'rganishga bag'ishladik.

Tayanch iboralar: bioindikator, molliyuska, peloreofil, biologic, ekologik, sistematik, biotop, o'rta oqimi.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОИНДИКАТОРНЫХ ОРГАНИЗМОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЗАРАФШАН

Аннотация

Биоиндикаторные организмы имеют большое значение в очищении речной воды от разных загрязняющих веществ. Самое важное из этих организмов являются двустворчатые моллюски, которые часто встречаются в условиях среднего течения реки Зарафшан. Поэтому мы посвящали свои исследования изучению систематического состава, биоэкологические особенности, распространение по биотопам и других важных особенностей этих моллюсков в условиях среднего течения реки Зарафшан.

Ключевые слова: биоиндикатор, моллюски, пелореофил, биологические, экологические, систематические, биотоп, среднее течение.

SISTEMATICHESKIY SOSTAV I BIOEKOLOGICHESKAYA CHARACTERISTICA BIOINDIKATORNYX ORGANIZMOV SREDNEGO TECHENIYA REKI ZARAFSHAN

Annotation

Bioindicator organisms are of great importance in the purification of river water from various contaminants. The most important of these organisms are bivalve mollusks, which are often found in the middle reaches of the Zarafshan River. Therefore, we devoted our research to the study of the systematic composition, bioecological features, distribution in biotopes and other important features of these mollusks in the middle course of the Zarafshan River.

Key words: bioindicator, molluscs, peloreophile, biological, ecological, systematic, biotope, middle course.

- **Kirish.** Zarafshon daryosining o‘simliklar va hayvonot dunyosiga boy bo‘lib, bioindikatorlik xususiyatlarini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir. Bioindikator organizmlar daryo suvini turli ifloslovchi moddalardan tozalashda katta ahamiyatga ega. Bunday organizmlardan eng muhimlari ikki pallali mollyuskalar bo‘lib, biz Zarafshon daryosi o‘rta oqimi sharoitida ularning sistematik tarkibi, bioekologik xususiyatlari, biotoplararo tarqalishi va boshqa muhim tamonlarini o‘rganilmaganligini e‘tiborga olgan holda o‘z tadqiqotlarimizni ushbu daryoning o‘rta oqimi sohilida mollyuskalarni yig‘ishni boshladik. Barcha tadqiqotlarimiz uchun ilmiy materiallar 2021-2022 yillarning bahor, yoz va kuz fasllarida Zarafshon daryosi sohili va unga oqib kirayotgan va oqib chiqayotgan kanal va ariqlardan hamda Chelak, Darg‘om baliqchilik xo‘jaliklaridan, yig‘ildi.

- **Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.** Ushbu mollyuskalar namunalari fanda ma‘lum bo‘lgan va V.I.Jadin (1938, 1952), Ya.I.Starobogatov, Z.I.Izzatullayev (1984) uslublari bilan o‘rganildi. Mollyuskalarni qo‘l orqali terish bilan birgalikda bir necha boshqa terish usullari bor. Qirg‘oqlar yaqinidagi

loylardan mollyuskalarni po'lat yoydan iborat to'r bilan, suv ostidan esa metaldan yasalgan setka to'silgan elak bilan terdik. Mollyuskalarni terish uchun tishli yulg'ich-dragalar, ya'ni suv tubini o'yib oladigan asboblardan foydalanildi. Ushbu asbob suvga tashlab qo'yiladi. Uning (kichik modeli) yuzasi $1/40 \text{ m}^2$, yuvish g'alvirining diametri 0,5 dan 2 mm.gacha. Ayrim vaqtlarda mollyuskalarning joylashish zichligi ko'z bilan chamalash yo'li orqali aniqlandi. Barcha ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash aniq uslublar bo'yicha amalga oshirildi. Suv tagidan olingan loylar laganga solindi ustiga suv quyilib, suv aralashtirildi, va darhol olinib elakda yuvildi. Bu usul bilan mollyuskalarni loydan tezda ajratib olish mumkin [1].

Darg'om kanali – Zarafshon daryosidan suv oladigan qadimiy kanal. Ravotxo'ja qishlog'i yaqinidagi Birinchi may to'g'onidan boshlanib, Ulus cho'ligacha boradi. Uzunligi 60 km.dan ortiqroq. Tarixiy manbalar ariqning mil.avv. 5-4 asrlarda qazilganidan xabar beradi. Keyingi vaqtlarda bosh to'g'on qayta tiklandi. Hozir kanalning maksimal suv sarfi $100-113 \text{ m}^3/\text{sek}$. o'rtacha suv sarfi $25-30 \text{ m}^3/\text{sek}$. Darg'om kanali faunasi va florasi Zarafshon daryosi sohilining boshqa kanallariga nisbatan boydir. Sababi, kanalning qadimiyligidir. Ushbu kanalning qirg'oqlarida, qo'ltiqlarida va sekin oqar qismida kanal atrofi hovuz va ariqlarida mollyuskalardan: *S. syreum sogdianum*, *S.orbicularis*, *S.puerorum* va *S.gibba* yashaydi. Bular ichida birinchisi son jihatdan ko'pdir. Jami mollyuskalar kanalning loy bosgan qismlarida yashaydi. Bu yerda ular 0,8, - 2,5 m chuqurliklarda qamish va suv o'tlari ko'p o'sgan joylarda yashaydi va ayrim vaqtlarda qumoq joylarda yakka holda ham uchraydi. Kanal, uning atrofidagi hovuz va ariqlarning qumoq, botqoqlashgan joylarida *Corbicula sor*, *C.purpurea* *C.fluminalis*, *Corbiculina tibetensis* tarqalgan bo'lib, ulardan ikkita birinchisi son jihatdan ko'pdir [2].

- **Tadqiqot metodologiyasi.** Mollyuskalar kanalda 1m² da 2-3 donadan uchraydi. Ushbu mollyuskalardan Xitoy tishsizlari (*S.gibba*, *S.orbicularis*, *S.puerorum*) bu hududda Darg'om baliqchilik xo'jaligida Xitoy kompleks baliqlarini iqlimlashtirish natijasida tarqalgandir [9].

- **Tahlil va natijalar.** Darg'om kanalida mollyuskalar yashash sharoitlariga qarab 3 xil ekologik guruhlariga bo'linadi: pelorefillardan 7 tur: *Corbicula sor*, *S.fluminalis*, *C.purpurea*, *Corbiculina tibetensis*, *Sinanodonta gibba*, *S.puerorum* va *S.orbicularis* yashaydi. Ushbu kanalining oqar suvlarida reofillardan *Colletopterum bactrianum*, *C.syreum sogdianum* tarkalgan, pelolimnofil *C ponderosum volgense* yashaydi [6].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Darg'om kanalida mollyuskalarning 7 turi va 2 kenja turi yashaydi, ular peloreofil, reofil ekologik guruhlariga mansub.

Bulung'ur kanali - Zarafshon vodiysidagi eng qadimgi kanallardan biri. Uzunligi 90 km, sekundiga 21 m³ suv oqadi. Milodan avval. qazilgan. Birinchi may to'g'oniga yaqin Ulug' qishlog'i yonidan boshlanadi va Zarafshon daryosidan suv oladi [5].

Bizgacha kanalning ikkipallali mollyuskalari o'rganilmagan. Tadqiqotlarimiz natijasida ushbu kanal va uning atrofidagi suv tiplarida mollyuskalarning 6 turi va 2 ta kenja turining yashashi aniqlandi (Jadval 1).

Jadval 1

Zarafshon daryosi sohili kanallarida tarqalgan ikkipallali mollyuskalar

Mollyuskalar turlari	Darg'om kanali	Bulung'ur kanali	Eski anhor kanali	Narpay kanali	Tuyatortar kanali	Shoxrud irrigatsiya sistemasi	Ekologik guruhlari

	Bivalvia sinfi Sinanadonta urug'i							Peloreofil
1	<i>Sinanadonta orbicularis</i>	+	-	+	+	+	-	Peloreofil
2	<i>S.gibba</i>	+	+	+	+	+	+	Peloreofil
3	<i>S.puerorum</i>	+	-	+	-	+	-	
	Collepterum urug'i							
4	<i>Collepterum bactrianum</i>	+	-	+	-	+	-	Reofil
5	<i>C.cyreum sogdiaum</i>	+	+	+	+	+	-	Reofil
6	<i>C.ponderosum volgensi</i>	-	+	-	-	-	-	Pelolimnofil
	Corbicula urug'i							
7	<i>Corbicula cor</i>	+	+	+	+	+	+	Peloreofil
8	<i>C.purpurea</i>	+	+	+	+	-	+	Peloreofil
9	<i>C.fluminalis</i>	+	+	-	-	+	-	Peloreofil
	Corbicula urug'i							
10	<i>Corbicula tibetensis</i>	+	+	+	-	+	+	Peloreofil
11	<i>C.ferganensis</i>	-	+	-	-	-	+	Peloreofil
	Jami	9	8	8	5	8	5	

Izoh: +turlar uchraydi

-turlar uchramaydi.

Kanalning qo'ltiqlarida, sekin oqar qismlarida *Sinanodonta gibba*, *Colletopterum syreum sogdianum* tarqalgan bo'lib, sharoiti yaxshi joylarda 1-1,5 m. chuqurliklarda 1m² son jihatidan 1-2 tadan uchraydi. Kanalning loy bosgan va makrofitlar ko'p bo'lgan qismi va hovuzlarda *Corbicula cor*, *C. purpurea*, *C. fluminalis*, *Corbiculina ferghanensis* lar tarqalgan bo'lib, ular ichida birinchi va oxirgi turlar son jihatdan ko'pdir. Bu turlar hajmi jihatdan nisbatan kichikroq bo'lganligi sababli loylar orasida 1m²da ko'proq uchraydi. Bulung'ur kanalida ikki pallali mollyuskalar yashash sharoitlariga qarab 2 xil ekologik guruhlariga ajraladi.

Kanal atrofidagi suv tiplarida oqar suv loylarida peloreofillarning 6 turi *Sinanodonta gibba*, *Corbicula cor*, *C. purpurea*, *C. fluminalis*, *Corbiculina tibetensis*, *C. ferghanensis* va oqar suvlarda reofil *Colletopterum cyreum sogdianum* ning yashashi aniqlandi [18].

Shunday qilib Bulung'ur kanalida ikkipallal mollyuskalarning 6 tur va 2 kenja turi tarqalgan va ular 3 xil ekologik guruhlariga taalluqli.

Jadval 2

Zarafshon daryosi sohilidagi suv tiplarida uchraydigan indikator ikki pallali mollyuskalarning sistematik tarkibi

T/r	Mollyuskalar turlari	Buloqlar	Chashma va buloqlardan oqib chiqqan ariqlar	Baliqchilik xo'jaligi	Daryolar	Suv omborlari	Kanallar	Suvlarning sifatini korsatuvchi chegaralar
1.	Bivalvia Unionidae oilasi Sinanodonta orbicularis	-	-	B	V	V	V	V

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2.	S.gibba	-	-	B	B	V	B	B
3.	S.puerorum	-	-	B	B	V	B	B
4.	Colletopterum bactrianum	-	-	-	B	V	B	B
5.	S.cyreum sogdianum	-	-	B	B	V	B	B
6.	C.pondersum volgensye				B	V	B	B
	Euglesidae oilasi							
7.	Euglesa hissarica	K-	O-	-	-	-	-	k-0
8.	E.turkestanica	-	O		-	-	-	O
9.	E.obliquata	-	B	-	B	A	A	V-A
10.	E.turanica	K	-	-	-	-	-	K
11.	E.heldreichi	-	O	-	-	-	-	O
	Pisidiidae oilasi							
12.	Odhneripisidium politimeticum	K	O	-	-	-	-	k-0
13.	O.terekense	K	O	-	-	-	-	k-0
14.	O.sogdianum	K	-	-	-	-	-	K
15.	O. issykkulense	K	O	-	-	-	-	k-0
16.	O.behningi	K	-	-	-	-	-	K
	Sorbiculidae oilasi							
17.	Corbicula cor	-	-	B	O	-	O	B-0
18.	C.purpurea	-	-	-	O	-	O	O
19.	C.fluminalis	-	-	-	O	V	A	O-A-V
20.	Corbiculina tibetensis	-	-	-	O	-	B	O-V
21.	C.ferghaneensis	-	-	-	O	B	B	O-V

Jami:	7	7	5	12	9	12	
-------	---	---	---	----	---	----	--

Izoh: K-katarobli, toza suvda yashovchi, O-oligosaprobli - o'rtacha iflos,
V-mezasaprobli, ifloslangan, α -mezasaprobli –iflos.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida xulosa qilish mumkinki, Zarafshon vodiysi kanallarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi umumiy xulosalarga kedik: Bulung'ur, Eski Anhor kanallarida ikki pallali mollyuskalarning 6 tur va 2 kenja tur, Tuyatortar kanalida 7 turi va 1 kenja turi, Narpay kanalida 5 tur va 1 kenja tur, Shohrud irrigasiya sistemasida 5 tur, Darg'om kanalida 8 tur va 1 kenja tur tarqalgan.

Bu kanallarda mollyuskalarning ekologik guruhlarini reofil, peloreofil va pelolimnofillar tashkil qiladi.

Baliq ovlashni tartibga solish, ya'ni ularni urchish davrida (Zarafshon daryosi sohilida 1 apreldan to 31 maygacha) ov qilish taqiqlanadi, chunki bu davr mollyuskalarning ham ko'payish muddatiga to'g'ri keladi. Baliqlar esa, ikki pallali mollyuskalarning tarqalishida muhim rol o'ynaydi.

Ikki pallali mollyuskalar yashaydigan hududlarning (daryo bo'ylari tabiiy suv tiplari) ekologik holatini yaxshilash: tashlandiq suvlardan, qishloq xo'jaligida ishlatilgan pestisid qoldiqlaridan va hokazolardan asrash.

Barcha tirik organizmlar uchun suv, tuproq, havo asosiy hayot muhiti bo'lib hisoblanadi. Shulardan suv muhit sifatida ko'pchilik organizmlar uchun xizmat qiladi. Suv havzalarida suvning sifatini aniqlashda mollyuskalar yaxshi indikator hisoblanadi. Hidrobiontlar ichida ikki pallali mollyuskalar ajoyib filtratorlardir. Masalan, So'g'd tishsizi 7-10 yilgacha va undan ortiq yashaydi va uzunligi 25-27 sm ni tashkil qiladi. U bir sutkada 200 litrgacha suvni filtrlaydi . Bundan kelib

chiqadiki, mollyuskalar ifloslangan suvlarni tozalashda juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ularning sistematikasini chuqur o'rganish maqsadga muvofiqdir .

Kanallarda ikki pallali mollyuskalarning 10 turi va 2 kenja turining yashashi aniqlandi, ular 4 oilaga, 6 urug'ga taalluqli va ularning barchasi indikator mollyuskalardir.

- **Xulosa va takliflar.** Izlanishlar natijasida Zarafshon daryosi havzasida ikki pallali mollyuskalarning 19 turi va 2 kenja turining yashashi aniqlandi, ular 4 oilaga, 6 urug'ga taalluqli va ularning barchasi indikator mollyuskalardir.

Tadqiqotlar natijalaridan maktablarda, kollejlarda va boshqa ta'lim muassasalarida zoologiya, yekologiya, tabiatni muhofaza qilish fondlarida mavzularni o'tishda keng foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Boymurodov X. Zarafshon daryosi havzasi ariqlari ikki pallali mollyusklarining ekologik guruhlari va tarqalishi xususida // Kimyogar ilm. maq. to'p. – Samarqand: SamDU, 2002. 57-59 b.
2. Jadin V.I. Mollyuski presnyx i solnovatyx vod SSSR. M., -L.: Izd-vo AN SSSR, 1952. -376 s.
3. Izzatullaev Z.I. Suvni tozaligini muhofaza qilishda mollyuskalarning ahamiyati. Biol. va ekol. Hozirgi zamon muammolari:Ilm.konf.- toshkent, 1995 b. 150 b.
4. Izzatullaev Z.I.Redkie, endemichnye vidy fauny bespozvonchnyx jivotnyx Uzbekistana. Xalk. ilm. konf. tez. tup. -Toshkent, 2001b. 93-95 b.
5. Izzatullaev Z.I. Выращивание жемчуга у мollyuskov Uzbekistana. Mat.mejd. konf.-Samarkand, 2001 v.-S.164-165.
6. Izzatullaev Z.I.Vodnye mollyuski Priaralya, ix ekologiya i rasprastranenie. Ilm. konf. mater. - Nukus, 2001g. 41-115 b.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

7. Izzatullaev Z. Fauna, ekologiya, rosprostranenie i xozaystvennoe znachenie mollyuskov Amankutana// Material respublikanskogo nauchno-prakticheskogo soveshchaniya" Chinor ENK"// 2001v – S. 54-60.
8. Izzatullaev Z.I.Redkie i endemichnye bezzubki Uzbekistana.(Unionidae, Colletopterum). Vestnik GulGU, 2002 a.No1.-S.No 35-38.
9. Izzatullaev Z.I., Boymurodov X.T. Zarafshon sohili ikkipallali mollyuskalari faunasi, ekologiyasi, tarqalishi va ularni muhafaza qilish. Xal. ilm. konf.: - Samarqand 1999. 66-68 b.
10. O.B. Niyazova, G. Ismatova Bioindication of Samarkand region soils with the help of macrofauna //Oriental journal of Geography 2022, 16-21 s.